

Corintios XIII

Revista de teología y pastoral de la caridad

SAN PABLO, TESTIGO DE LA CARIDAD

Enero-Marzo 2009 / n.º 129

SAN PABLO, TESTIGO DE LA CARIDAD

Corintios XIII

**Cáritas
Española**
Editores
San Bernardo, 99 bis - 28015 MADRID
Teléfono 914 441 000 - Fax 915 934 882
publicaciones@caritas.es
www.caritas.es

Enero-Marzo 2009 / n.º 129

Corintios XIII

Revista de teología y pastoral de la caridad

129

Enero-Marzo, 2009

Director: Ángel Galindo García

Consejero Delegado: Vicente Altaba Gargallo

Coordinador: Juan Antonio García-Almonacid

Edición: ***Cáritas Española. Editores***

San Bernardo, 99 bis

28015 Madrid

Tel. 914 441 000 – Fax 915 934 882

publicaciones@caritas.es

suscripciones.ssgg@caritas.es

www.caritas.es

Tel: Suscripción: 914 441 036

Dirección-Redacción: 914 441 019

Fax: 915 934 882

Suscripciones 2009:

España: 31,35 euros.

Europa: 43 euros.

América: 70 dólares.

Precio unitario: 12,50 euros.

Corintios XIII

Revista de teología y pastoral de la caridad

**SAN PABLO,
TESTIGO DE LA CARIDAD**

Enero-Marzo 2009 / n.º 129

Los artículos publicados en la Revista Corintios XIII no pueden ser reproducidos total ni parcialmente sin citar su procedencia.

La Revista Corintios XIII no se identifica necesariamente con los juicios de los autores que colaboran en ella.

Director: Ángel Galindo García

Consejero Delegado: Vicente Altba Gargallo

Coordinador: Juan Antonio García-Almonacid

Consejo redacción: Jose Bullón Hernández
Fernando García Cadiñanos
Juan Manuel Díaz Sánchez
Fernando Fuentes Alcántara
Santiago Madrigal Terrazas
Agustín Domingo Moratalla
Miguel Anxo Pena
Victor Renes Ayala
Santiago Soro Roca

Consejo asesor: Emmo. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Cardenal Arzobispo de Tegucigalpa y Presidente de Caritas Internationalis.
Emmo. Agustín García Gasco Vicente. Cardenal Arzobispo de Valencia.
Excmo. Mons. Elías Yanes. Emérito de Zaragoza.
Excmo. Mons. Fernando Sebastián. Obispo, Presidente Fundación Pablo VI.
Excmo. Mons. Vicente Jiménez. Obispo de Santander, Miembro de la CEPS.
SER Mons. Giampaolo Grepaldi. Secretario Consejo Pontificio Iustitia et Pax.
D. Sebastián Alós. Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Valencia.
D. Eloy Bueno. Profesor, Facultad de Burgos.
D.^a Begoña de Burgos López. Presidenta de Manos Unidas.
D.^a Isabel Cuenca. Presidenta Nacional de Justicia y Paz.
D. José Román Flecha. Director del Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos.
D. LuIs González Carvajal. Profesor, Universidad Comillas.
D. Aldo Giordano. Secretario de las Conferencias Episcopales Europeas.
D. Pedro Jaramillo Rivas. Misionero en Guatemala.
D. Carlos Marcilla Gutiérrez. Director Departamento Misión y Cooperación CONFER.
D. Don Manuel Pizarro. Vicepresidente de la Bolsa de Madrid.
D. Segundo Pérez. Catedrático Instituto Teológico de Galicia.
D. José LuIs Segovia. Profesor Instituto de Pastoral de Madrid.
D. Manuel Gómez. Director de IMDOSOC, México, DF.

Redaccion de la Revista: San Bernardo, 99 bis 28015 Madrid Tel. 914 441 000/019 – Fax 915 934 882
publicaciones@caritas.es

© ***Caritas Española***. Editores

ISSN: 0210-1858

ISBN: 978-84-8440-418-7

Depósito Legal: M. 7.206-1977

Preimpresión e impresión: Gráficas Arias Montano, S.A. • 28935 Móstoles Madrid

Corintios

XIII

Índice

Presentación. Ángel Galindo García	5
1. Pablo, impulsor de la fraternidad. Juan Miguel Díaz Rodelas	12
2. Ministerio y carismas en las cartas de Pablo. Jordi Sánchez Bosch	24
3. Cena del Señor, amor fraterno y unidad de la Iglesia (1Cor 10,14-22; 11,17-34). Tomás Otero Lázaro	57
4. El amor, camino ideal: 1Cor 12,31b-14, 1a. José Fernández Lago	79
5. La «riqueza de la pobreza» (2Cor 8): la solidaridad como condición y fruto del Evangelio. Carlos Gil Arbiol	101

6. Sustento del apóstol y responsabilidad comunitaria. A propósito de I Cor 9.	Jacinto Núñez Regodón	123
7. Entre la evergesía y la limosna. La idea de beneficiencia en el mundo grecorromano y el judaísmo helenístico.	Enrique Mena Salas	145
Grandes testigos de la caridad		
8. José María Rubio. Testigo de la caridad en el Madrid de los años veinte.	Pedro Miguel Lamet, SJ	171

7. Entre la evergesía y la limosna. La idea de beneficencia en el mundo grecorromano y el judaísmo helenístico

Enrique Mena Salas

Seminario C. San Julián Cuenca.

I. Noción general de *pobre* y *pobreza* en el Mediterráneo antiguo

La categoría social de *pobre* y *pobreza*, según aparece en el mundo antiguo, es de una notable complejidad, cuyo estudio no es el objeto de este artículo, aunque ha sido tratado desde diversos perfiles en varias monografías¹.

1. *Cierta bibliografía*: BROUSSE, É.: De l'assistance publique chez les Romains. Droit romaine; De L'assistance publique: Droit français, Paris 1876; LALLEMAND, L.: Histoire de la charité. 4 vols., Paris 1902-1912; VAN BERCHEM, D.: Les distributions de blé et d'argent à la plebe sous l'Empire, Génova 1939; HANDS, A. H.: Charities and Social Aid in Greece and Rome (*Aspects of Greek and Roman Life*), Londres 1968; ATKINS, M., OSBORNE, R. (eds.): Poverty in the Roman World, Cambridge 1990. Hay traducciones al español de obras clásicas sobre la sociedad romana, como CARCOPINO, J.: La vida cotidiana en Roma en el apogeo del imperio, Madrid 1996; FRIEDLÄNDER, L.: La sociedad romana, Madrid 1947; y, sobre todo, la obra de GUILLÉN, J.: Vida y costumbres de los romanos. II. La vida pública, Salamanca 1995, y IV. Constitución y desarrollo de la sociedad, Salamanca 2000. También habría que añadir algunas obras en relación con la pobreza y su beneficencia en referencia a la sociedad judía de época neotestamentaria, como la de JEREMIAS, J.: Jerusalén en tiempos de Jesús. Estudio económico y social del

Sin embargo, un acercamiento a las diversas actitudes que se podrían calificar de beneficencia, usadas en el mundo grecorromano, debe llevarnos a describir brevemente quiénes pudieron ser los destinatarios de dichas obras y cuáles fueron las condiciones sociales en que estos se movían.

a) El mundo de la polis

El mundo del Mediterráneo antiguo se basó en una economía netamente rural y agrícola, en que los bienes, procedentes de la tierra, eran limitados. Eso implicaba una organización social igualmente bien definida, dependiente de la posesión de dichos bienes. Por ello, la ciudad preindustrial se concebía como el centro administrativo, religioso y comercial de dicha sociedad².

Pues bien, los límites en la posesión y herencia de los bienes había generado el criterio que configuraba la estratificación social, el estatus particular. Ser rico o pobre eran términos que no se relacionaban directamente con la posesión o incremento de los bienes personales, como en el mundo industrializado, sino con el poder por el cual era posible permanecer en el propio estatus y, en consecuencia, mantener aquello que, por derecho, se merecía un ciudadano debido a su posición social originaria. Por ello, ser pobre conllevaba en realidad la imposibilidad de defender lo propio, el estrato en que ha nacido, y, por tanto, de ser considerado «socialmente desgraciado»³. Intenta ser rico el codicioso, que quiere más de lo que corresponde a su posición real en el estatus, violando así los límites de una economía de bienes limitados.

Estas ideas se ven reflejadas, de una u otra forma, en las fuentes griegas, sobre todo en aquellos autores que analizan las relaciones

mundo del Nuevo Testamento, *Madrid 2000*; o de época misnaica y rabínica, como FLUEGEL, M.: *The Humanity, Benevolence and Charity Legislation of the Pentateuch and the Talmud*, Baltimore 1908; HAMEL, G.: *Poverty and Charity in Roman Palestine. First Three Centuries C.E. (Near Eastern Studies, 23)*, Berkeley-Los Ángeles-Oxford 1990.

2. MALINA, B. J.: *El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología cultural (Ágora, 1)*, Estella 1995, 114-118.

3. MALINA, B. J., y ROHRBAUGH, R. L.: *Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea del siglo I. Comentario desde las ciencias sociales (Ágora, 2)*, Estella 1996, 394.

sociales entre las clases dentro de la ciudad-estado, la *πόλις*. Para el griego, la nobleza, la posesión de la excelencia (*ἀρετή*) era posesión de los mejores (*ἀρίστοι*)⁴ de donde se supone la riqueza y la ausencia de cualquier trabajo. Por oposición, los que carecen de dicho nivel social, por principio, también desean los bienes, que, para conseguir, deben trabajar. Son gente necesitada, que tiene que ganarse el sustento (*ἀποροί - πενέτες*). La distinción entre ambos grupos constituía la estructura social básica, casi dialéctica, de la *polis*⁵. Por ello, el pobre, entendido como *πέννης*, era valorado positivamente, ya que formaba parte de los mecanismos políticos y económicos, especialmente allí donde existieran regímenes democráticos⁶. Y participaba, en definitiva, el orden social establecido.

Pero esta descripción no se adecua a la idea de pobre expuesta arriba. Por eso, los griegos llamaban *πτωχός* al que sufría una completa indigencia que forzaba a buscar ayuda de otros por la *mendicidad*. Quizá la distinción más clara fue expuesta por Aristófanes:

«Propio de la vida del mendigo (*πτωχός*) a quien tú te refieres (cf. vv. 535-548) es, en efecto, vivir sin tener nada, y la del pobre (*πέννης*) lo es haciendo economías y dedicado al trabajo, y no tener nada de sobra sin que le falte de nada»⁷.

La diferencia entre uno y otro está, más que en la posesión de bienes, en la permanencia o no del estatus. Los mendigos, a los que se añaden discapacitados, enfermos, tullidos, ciegos, desterrados, extran-

4. HOMERO: *Ilíada* III, 39; *Odisea* IV, 211; XI, 489.

5. PLATÓN: *República* VIII, 551 d; aunque esta visión es criticada por ARISTÓTELES: *Política* V, 12, 15, 1316 b; véase también VI, 2, 7, 1317 b.

6. ARISTÓTELES: *Política* VI, 5, 7-8, menciona la necesidad del reparto de la riqueza entre los más pobres como ley compensatoria para la buena marcha de la democracia. Era propio de la sociedad preindustrial la redefinición de los bienes limitados.

7. PLUTO 552-554, citado según ARISTÓFANES: *Comedias. III. Introducción, traducción y notas de L. M. MACÍA APARICIO (Autores Griegos), Madrid 1993, 315. Cf. M. AURELIO: Soliloquia IV, 29: «mendigo es el que tiene necesidad de otro y no tiene junto a sí todo lo que es necesario para vivir», citado según MARCO AURELIO: *Meditaciones. Introducción de C. GARCÍA GUAL, traducción y notas de R. BACH PELLICER (Clásicos de Grecia y Roma, 8), Barcelona 1995, 89.**

jeros, etc., tienen carácter marginal e infrasocial para el orden perfecto de una sociedad estamental. No han podido mantener sus derechos de estatus que deberían tener por nacimiento y han caído en desgracia, aunque en general eran bien acogidos⁸.

Estas personas no tenían derechos ciudadanos, no pertenecían al mecanismo político o social del estado y eran despreciados y rechazados, ya que no aportaban nada al cuerpo social pero vivían a sus expensas sin trabajar. La profunda conciencia de que sólo existían ciertos bienes limitados veía tan mal la codicia de los ricos como la holgazanería parasitaria de los pobres⁹. La pobreza, así entendida, nunca podía ser una virtud, si acaso un mal, que había que erradicar de la ciudad¹⁰.

b) El mundo cosmopolita: el ejemplo de Roma

La ciudad antigua, a partir del helenismo, sufrió una serie de transformaciones que influyeron notablemente en la constitución social de la misma. La mezcla cultural y racial, originada en la idea universalista de Alejandro, implicó el crecimiento demográfico de ciertos núcleos urbanos hasta términos insospechados. Se trataba de gentes emigradas de los campos, de otras ciudades, griegas o bárbaras, por las más diversas razones: colonización, comercio o esclavitud. La ciudad perdía, en consecuencia, su identidad política como realidad autónoma para comenzar a depender de un monarca o emperador; del mismo modo que el ciudadano dejaba de ser tal para convertirse en su súbdito.

Esta situación trajo consigo también una reorientación del estatus. Seguía existiendo la estructura básica de las clases altas y bajas, pero la pérdida de participación política, concentrada ahora en poderes externos a la ciudad

8. HOMERO: *Odisea XVII*, 10-13.18s. Pero esto provocaba la picaresca, ya que muchos, sobre todo en época romana, disimulaban una discapacidad, relataban el conjunto de sus desgracias, como el que por un naufragio habían perdido todo, e incluso mutilaban niños expuestos para mover a compasión. De ahí el sentido de mendicus, como mendum dicens, el que dice mentira: cf. GUILLÉN, J.: VRBS ROMA. Vida y costumbres de los romanos. II. La vida pública (*El peso de los días*, 6), Salamanca⁴ 1995, 113; sobre estos mendigos profesionales, también en *Odisea XVIII*, 1s.

9. OSBORNE, R.: Introduction: Roman Poverty in Context, en ATKINS, M., y OSBORNE, R. (eds.): *Poverty in the Roman World*, Cambridge 2006, 13.

10. PLATÓN: *Leyes XI*, 14, 936 a-b.

e impuestos a ella, provocó también una degradación en sus condiciones sociales. Los nobles no gozaban ya de un poder real, si acaso delegado; los pobres (el *πένης* de la polis) se disolvían en la masa del pueblo y perdían su capacidad de decisión. Y por esa razón, muchas veces, como se constata en los LXX, son asociados al *πτωχός*¹¹, algo impensable en el mundo clásico.

Por otra parte, la avalancha de grandes grupos migratorios muy diversos llevaba consigo el desarraigo familiar, el individualismo más radical y la masificación dispar en arrabales anexos y extramuros a la propia ciudad. Buenos estudios¹² han manifestado las pésimas condiciones generales de vida en que se hallaba gran parte de la población: la insalubridad de calles y casas, sobre todo las *cubiculae* de las famosas *insulae*; la falta de agua corriente o la posibilidad, muy alta, de contraer ciertas enfermedades en muchos lugares infectos o mal ventilados; por fin, la total ausencia de cierta protección de muchos que, cumplido el plazo, tenían que abandonar su miserable lugar de habitación por falta de pago¹³.

Roma es un ejemplo muy ilustrativo de todo lo que venimos exponiendo. Es cierto que quizá represente el modelo más extremo, pero también el mejor documentado. Y es muy probable que la situación de los pobres fuera análoga, aunque a otros niveles, en otras grandes ciudades del Imperio.

Es cierto que la ciudad del Tíber, debido a la austeridad propia de la época republicana, había añorado la vida feliz del hombre pobre alejado de las acechanzas de la urbe¹⁴. Salustio, por ejemplo, recordaba aquellos tiempos antiguos en que la pobreza era símbolo de honradez, mientras que la causa

11. COENEN, L.: «pobre (*πένης*)», DTNT III, 380.

12. CARCOPINO, J.: La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio (*Bolsistemas*, 11), Madrid 1996, 44-70; STARK, R.: Antioch as the Social Situation for Matthew's Gospel, en BALCH, D. L. (dir.): Social History of the Matthean Community. Cross-Disciplinary Approaches, Minneapolis 1991, 189-210, extrapola, con éxito relativo, la situación de Roma y otras ciudades a Antioquía de Siria.

13. MARCIAL: Epigrammae XII, 32. Este epigrama es citado frecuentemente en los autores para describir la pésima situación de la vivienda romana: cf. FRIEDLANDER, L.: La sociedad romana. Historia de las costumbres en Roma, desde Augusto a los Antoninos, México-Buenos Aires 1947, 164-165.

14. PLUTARCO: Vitae. Caton Maior 3.

de los males actuales era la avaricia que había provocado las guerras civiles y el fin de la República¹⁵.

En esta misma época, Roma se iba convirtiendo progresivamente en punto de llegada de riadas de gentes¹⁶, con el objetivo único de medrar o de vivir de la ciudad¹⁷. Eso provocó la formación de una gran bolsa de pobreza¹⁸ y de barrios marginales, ya que muchos de ellos no consiguieron nunca sus propósitos, mientras que otros sólo aspiraban a aprovecharse de la magnanimidad política del César, en forma de *panes et circenses*¹⁹.

Todo ello desvirtuó la estructura social de la ciudad antigua, sobre todo en las relaciones entre desiguales, gentes de diverso estatus, que habían practicado desde el origen de aquella la costumbre del *patronazgo*. Ser patrón implicaba la idea del *pater* como ciudadano perfecto²⁰, descendiente de los fundadores de un centro urbano. Por esa razón, tenía la obligación de proteger a todos aquellos que se encontraban bajo su influencia o a su servicio, a los cuales se les llamaba *clientes*. Esto implicaba una sociedad de tipo «familiar», jerarquizada y bien estructurada. La responsabilidad patronal suponía el cuidado, desde todos los puntos de vista, de sus clientes y amigos, como parentela, mientras estos sentían verdadera reverencia y fidelidad por el señor, incluso cuando este, si eran esclavos, les concedía la libertad.

Pues bien, esta estructura familiar y comunitaria se rompió en la Roma tardorrepublicana e imperial. Se mantuvo, formalmente, el sistema de *patronazgo*, porque era necesario para conservar el lugar en el estatus. Sin embargo, el aumento de una población extranjera, hambrienta y necesitada

15. SALUSTIO: De Coniuratione Catilinae XII, 1: «empezó a aflojarse la virtud, la pobreza a ser tenida por deshonra (pauperitas probro haberi coepi)»; cf. X, 3. También aparece el tema en PLATÓN: República 555 b; TUCÍDIDES: Historia de la guerra del Peloponeso III, 82, 8.

16. SÉNECA: Consolatio ad Helviam 6, 2-4

17. MARCIAL: Epigrammae III, 38.

18. Dicho aumento de la pobreza y la mendicidad ya en el s. II a. C. es mencionado en PLAUTO: Captivi 13; Epidicus 223, etc.

19. GUILLÉN, J.: VRBS ROMA. Vida y costumbres de los romanos. IV. Constitución y desarrollo de la sociedad (El peso de los días, 27), Salamanca 2000, 146.

20. GUILLÉN: op. cit., IV, 229; cf. COULANGES, F. de: La ciudad antigua (Historia, ciencia, sociedad 188), Barcelona 1984, 104-107.

de alguien que la protegiera en la hostilidad de la gran urbe, obligó a que muchos de ellos practicaran la *applicatio*²¹ a un patrón u otro, según lo que cada cual pudiera ofrecer, casi siempre muy poco, a cambio de sus servicios. Iban, generalmente, detrás de su señor, formando su séquito, lo que mostraba ante los demás su longanimidad y expresaba su lugar real en la escala social. A cambio, los clientes, cada vez más numerosos debido a la indigencia, recibían en la puerta de la casa del amo, muy de mañana, una cestita, la *sportula*, donde se encontraban alimentos para el día, o algo de dinero²². Puesto que había cada vez más gente necesitada, el querer ser cliente se multiplicaba y también, con ello, las vejaciones de que eran objeto. El poeta Marcial podría decir mucho de esto al sufrirlas en su persona²³.

Una mención final sobre los mendigos, ya mencionados anteriormente en nota. Se colocaban en la entrada de los puentes y de los templos²⁴. Eran tan numerosos que no había hueco que no ocuparan en estos lugares. Juvenal habla de la existencia de judíos entre ellos²⁵. Para nosotros, sin embargo, eran mendigos también esos *clientes* que iban a pedir a sus patronos la *sportula*. Lo eran, aunque de otra manera, ciertos filósofos cínicos que, bajo pretexto de llevar una vida pobre y severa, con fines educativos, encubrían su miseria²⁶. Lo eran, al fin, los miembros vagabundos de ciertas asociaciones religiosas de tipo oriental, adoradores de Cibeles o la *Dea Syria*²⁷, que propagaban con gran pompa musical y

21. Es decir, la elección de un patrón aceptando ponerse bajo su protección, según GUILLÉN: *op. cit.*, IV, 235.

22. JUVENAL: *Satirae VII*, 96-99, se queja de la escasez de la *sportula* en su tiempo, frente a la época de Mecenas, aunque probablemente lo mismo dirían los de la época de este último; cf. SÉNECA: *De Brevitate Vitae* 14, 3.

23. Las alusiones en sus poemas se multiplican; he aquí algunos: *Epigrammae II*, 18; *VI*, 88; *IX*, 85; *IX*, 100; *XI*, 18. También JUVENAL: *Satirae I*, 120-126, se refiere a ciertos ricos que ponían cara de mendigos e iban a casa de otros más ricos a tomar la *sportula*.

24. JUVENAL: *Satirae IV*, 116-118; *V*, 7-10; MARCIAL: *Epigrammae IV*, 53; SÉNECA: *De Vita Beata* 25, 1.

25. JUVENAL: *Satirae III*, 13-18.

26. MARCIAL: *Epigrammae IV*, 53: «esse putas Cynicum deceptus imagine ficta: non est hic Cynicus, Cosme; quid ergo? Canis.» El hecho de que en el poema aluda también al uso de bastón y saco recuerda a los predicadores itinerantes cristianos de la fuente de los dichos: *Q Lc* 10,4; 9,3 y *Mc* 6,7-13.

27. APULEYO: *Metamorphoses VIII*, 28, 5.

extraños ritos de autoestimatización su culto, solicitando posteriormente la beneficencia de los más poderosos y prometiéndoles con ello el favor de la deidad.

Este pudo ser, pues, el panorama social en que se movió Pablo de Tarso y, en general, el movimiento cristiano que se dirigió a los gentiles. La pérdida de la dimensión familiar del patronazgo antiguo, la disolución de la *polis* en una cosmopolis anónima, la pérdida de estatus de las clases más bajas y la emigración de gentes a la ciudad son algunos detalles del aumento de la pobreza.

Ahora nos proponemos describir, brevemente, los modos que tenía la civilización grecorromana de paliarla y cómo dichos mecanismos funcionaban o se reinterpretaban en el judaísmo. Comenzaremos por una costumbre común y universal, la ley de hospitalidad, para luego centrarnos en el *evergetismo*, intentando dar una explicación de la razón social de dichos comportamientos.

2. Diversos niveles de beneficencia grecorromana

2.1. La costumbre de la hospitalidad y su motivación

La estructura puramente clánica y familiar en que se basó el mundo antiguo obligaba a prevenirse contra el extranjero, porque era desconocido, causa de temor y rechazo. Es conveniente destacar, desde el principio, que las mismas raíces servían, en la lengua griega o latina, para designar al extranjero y al huésped (*ξεν-* y *host-*), al bárbaro enemigo y al acogido por la familia o la ciudad²⁸.

Aquel que se veía obligado a viajar debía tener en cuenta la dificultad, lentitud y peligrosidad de los periplos, la hostilidad de ciertas naciones que prohibían la entrada a gentes diversas en su territorio y, por último, el modo de satisfacer las necesidades básicas, a lo largo de ese periodo de tiempo en que se encontraba solo y alejado de los suyos. Privado de derechos, el viajero se encontraba a merced de su destino o del cuidado de los dioses.

28. STÄHLIN, G.: *ξένος*, ThWNT V, 4 y n. 35: «Hostis originariamente significa extranjero, que es eo ipso un enemigo».

Sin embargo, la experiencia migratoria de muchos pueblos, provocada quizá por la ausencia del sustento o por la dureza del clima, puede explicar la formación, cada vez más clara, de una conciencia de acogida debida a otro recuerdo de quien, previamente, había sido *extraño* en tierra *extraña*. Posteriormente, la necesidad de intercambio comercial, caso de Atenas, generó en ciertos pueblos una opinión más positiva respecto al extranjero, del que se podrían obtener beneficios mutuos. Y por eso se comenzaron a hacer pactos de hospitalidad, el *hospitium*²⁹ latino, lazos de amistad y ayuda recíproca y permanente entre diversas ciudades, familias o clanes. Algunos mitos griegos recordaban esta estructura social cuando contaban que se evitaban las guerras entre descendientes de quienes habían realizado, en el pasado, un pacto de amistad y hospitalidad³⁰. De todas formas, esta fórmula era, en realidad, muy selectiva. Acogía sólo a quienes mostraban vínculos antiguos.

Probablemente, la universalización de la hospitalidad puede hallarse en ese sentido primario de todo hombre de prestar ayuda a otro, sobre todo en ambientes difíciles, caso de la estepa, el mar o el desierto. Suponía el amparo que otorgaba la conservación de la vida, venida de los dioses. Por eso la hospitalidad era sagrada y constituía un acto de piedad hacia ellos. Del mismo modo, recuerda una especie de *do ut des*. Nunca se sabe cuándo el que ahora es anfitrión puede ser extranjero y necesitado de ayuda. Esta es la conocida convicción de los nómadas³¹, cuyas costumbres mencionaremos más tarde en relación con los hebreos.

Entre los griegos, quizá la fuente que puede servir mejor de pedagogo y reflejo de su concepción religiosa sobre la hospitalidad sea la *Odisea*. Ulises representa el eterno huésped que, extraviado por los dioses (*ἄνδρα ... πολύτροπον*: I, I), desea con anhelo volver a su querida Ítaca, a su casa, su mujer y su hijo. Incluso cuando regresa, para sorprender a los pretendientes, su estratagema consiste en disfrazarse de mendigo y vivir

29. GUILLÉN: *op. cit.*, IV, 226.

30. GRIMAL, P.: *Diccionario de mitología griega y romana*, Barcelona 1981, 215. 286: los lazos de hospitalidad evitan la guerra entre las familias de Glauco y Diomedes, o entre Ulises e Ífito; 415: o evitan muertes por los vínculos hospitalarios; 275: o Promedonte rechaza la insinuación de la mujer de Hipsicreonte por las antiguas relaciones de hospitalidad; por el contrario, 317, la violación de la hospitalidad es muy grave: raptó de las Leucípides por los Dióscuros, o el de Elena por Paris.

31. VAUX, R. de: *Instituciones del Antiguo Testamento (Biblioteca Herder, 63)*, Barcelona 1964, 33.

en su propia casa como un humilde peregrino³². Guiado por la apelación al propio Zeus, solicita satisfacer sus necesidades básicas allí donde va, de modo que los hombres son calificados de piadosos o impíos según sea otorgada o no hospitalidad³³. Ya que el jefe del Olimpo ha sido considerado protector del extranjero, se le llama *Hospitalario* (ξένιος)³⁴, pero también atento a los suplicantes (ἰκέτιος)³⁵ y vengador de aquellos que no guardan las costumbres de hospedaje (ἐπιτιμήτωρ)³⁶.

Por eso, a veces los dioses toman forma humana y buscan recibir hospitalidad de los mortales. Esta idea, divulgada en muchos mitos de la antigüedad³⁷, es especialmente importante en la *Odisea*³⁸ y en los misterios de Eleusis, donde se cuenta cómo Deméter, en forma de anciana, fue acogida y adoptada como criada por el rey Celeo y sus hijas³⁹. Con ello constataban los dioses la justicia o impiedad de los hombres, a los que premiaban o castigaban en consecuencia⁴⁰. Así pues, el temor a los mismos, más bien a su castigo, motivaba la exigencia de acoger al peregrino suplicante⁴¹.

Es preciso, en este punto, hacer una reflexión sobre la idea que el mundo antiguo tenía de la acogida del otro, según su estructura social. La piedad a los dioses, reflejada en el gesto o *virtud* de la hospitalidad, sólo era parte de las prác-

32. *Odisea* XVII, 17-25; XIX, 65-80.

33. *Odisea* XIII, 200-202: «¿Qué morales tendrán en esta tierra... Insolentes serán y crueles e injustos o al huésped tratarán con amor y habrá en ellos temor de los dioses?», citado de HOMERO: *Odisea. Traducción de J. M. PABÓN (Clásicos de Grecia y Roma, I), Barcelona 1995, 220.*

34. *Odisea* IX, 271; XIV, 284, etc. Cf. *Ilíada* XIII, 625; *IMac* 6,2.

35. *Odisea* XIII, 213-214.

36. *Odisea* IX, 269-271.

37. Algunos, como Hirieo, Macelo y Dexitea, Crotón, Pelasgo y Sémaco, son citados como quienes han acogido a los dioses: cf. GRIMAL: *op. cit.*, 275 330 414 476.

38. *Odisea* VI, 208; VII, 199-206; XIV, 57s, etc.

39. Himno a Deméter 111-112. Cf. GRIMAL: «Céleo», *op. cit.*, 95, acepción 1.

40. Quizá el caso más claro sea el del mito frigio de Baucis y Filemón, Zeus y Hermes, que vienen como peregrinos mendicantes: OVIDIO: *Metamorphoses* VIII, 611-724; cf. *Hch* 14,11-12.

41. *Odisea* I, 118-124; XVII, 483-487.

ticas del *honor* o *τιμή*, propias de las clases nobles de las sociedades mediterráneas. La posición o estatus social elevados requerían mostrar de vez en cuando la *fama* o la *doxa*, que era la imagen que los demás formaban de cada uno, lo que se ha llamado *personalidad diádica*⁴². Mostrar a los demás la generosidad propia de un hombre acaudalado acogiendo al peregrino y al extranjero era síntoma de *honorabilidad*, de que había una adecuación entre los actos públicos de tal persona y lo que se encontraba obligado por la riqueza que se suponía por el estatus. Así lo dice el mismo Ulises:

«Yo mismo
habité en otro tiempo también una casa en el mundo
y abundaba de bienes y di muchas veces al pobre...
y contaba por miles los siervos, a más de otras cosas
con que viven felices los hombres y en *fama* de ricos»⁴³.

Del mismo modo, tampoco el temor al castigo, por si aparecen los dioses en forma humana, se adecua bien a cierto carácter altruista de la hospitalidad, tal como podemos verla en el judeocristianismo. No hay generosidad ni entrega personal en el acto, sino miedo al castigo divino. Hay una gran diferencia con la concepción cristiana de la hospitalidad, donde como en Mt 25,35: *fui forastero y me acogisteis*, no se recibe al otro por temor a una prueba de los dioses, sino por la identificación permanente de Cristo, Hijo del Hombre (nótese también la idea de juicio o prueba) con la persona del pobre y el extranjero, hecho realidad encarnada en ellos, no «disfrazado» como en el caso de Zeus o Hermes.

Quizá sea necesario reorientar nuestro repaso, para entender lo anterior, a los planteamientos bíblicos acerca del extranjero (*ργε*). En la Tora hay una legislación muy desarrollada a favor del extranjero residente en Israel, que, junto con el huérfano y la viuda, representa el grupo de los desfavorecidos de la sociedad. Dios, garante último del desfavorecido, su *g'el* o rescatador de sangre, obliga a hacer justicia también al *ger* por dos razones fundamentales: porque lo ama y exige amar al extranjero residente, y porque recuerda que todo Israel fue forastero, oprimido y esclavo en Egipto⁴⁴. Dicho recuerdo exige un compromiso ético y unas costumbres muy señaladas para el piadoso judío: el

42. MALINA: *op. cit.*, 88-96.

43. Odisea XIX, 74-79, citado de HOMERO: *Odisea. Traducción de J. M. PABÓN (Clásicos de Grecia y Roma, I)*, Barcelona 1995, 317-318. *La cursiva es mía. El tema de la fama, como inmortalidad en la memoria de los hombres, es clásica en la ajrethv griega: Odisea I, 95; III, 202-204; IX, 19-20, etc.*

44. Dt 10,18-19. Cf. Ex 22,20-22; Lev 19,33-34; Dt 24,17-18; 27,19.

ser protegido de cualquier opresión⁴⁵, el ser invitado a ciertas fiestas⁴⁶, el tener parte en la porción del pobre hebreo⁴⁷ e igualdad de trato legal respecto a otro nativo⁴⁸. Si bien existe una cierta analogía entre el Zeus Hospitalario y el Dios de los hebreos, pues ambos son garantes y protectores del extranjero, las motivaciones son diversas. Pues para la Ley judía el forastero sólo es uno de los pobres y desfavorecidos, preferidos y amados especialmente por Dios, mientras que para los griegos, Zeus no es dios de pobres, ni se amplía su protección a mendigos, ya que eso violaría el carácter aristocrático de la divinidad.

Es cierto que en algunos textos judíos o cristianos helenistas puede existir la creencia griega de la aparición de lo divino para contrastar la piedad humana, como Heb 13,2, pero, incluso en tal caso, es mejor explicarlo por los múltiples ejemplos en que los patriarcas acogen al extranjero, como en el caso de Abraham y los tres hombres camino de Sodoma⁴⁹. Así encontramos a Lot, Labán, Gedeón, Job y otros⁵⁰.

En todo caso, el judaísmo que conoció Pablo de Tarso fue, predominantemente, el de la diáspora helenística. Israel ya había experimentado desde antiguo lo que era vivir en tierra extranjera, pero más especialmente desde el inicio de la dominación griega⁵¹. Por esa razón, tenía muy en cuenta la hospitalidad, entre las obras de piedad dictaminadas por la Tora, especialmente si se trataba de alguien de la propia raza. Ya en época precristiana aparecieron albergues para los peregrinos cerca de las sinagoga, el *πανδοκεῖον*⁵², en analogía a los que existían en los

45. Ex 23,9; Lev 19,33.

46. Dt 16,14, excepto Pascua: Ex 12,45.

47. Lev 19,10.

48. Ex 12,49.

49. Gen 18,2-9. En el periodo helenístico aparecen casos análogos de ángeles hospedados por hombres, sobre todo recordando a Abraham: JOSEFO: AJ I, 196, 200; FILÓN: De Abrahamo 107-132; cf. Tob 5,6.

50. Gen 19,2-3; 24, 17-20, 31-33.54; Ex 2, 19-20; Jc 6,18s; 13,15; 2Re 4,8; Job 31,32. Por el contrario, han faltado contra la hospitalidad: Jc 20,1-48: los benjaminitas; JOSEFO: AJ I, 194: los sodomitas; Sab 19,13: los egipcios.

51. STERN, M.: The Jewish Diaspora, en SAFRAI, S., y STERN, M (eds.): The Jewish People in the First Century. I. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions (*Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum*), Assen 1974, 117-183.

52. Lc 10,34-35 (*πανδοκεῖον* – *πανδοχέυς*); JOSEFO: BJ II, 124-125, refiriéndose a la hospitalidad dada por los esenios a los de la propia secta. Parece que este hospedaje tenía su relación

templos paganos⁵³. Por otra parte, el hecho mismo de que aparezca con cierta abundancia, en Hechos de los Apóstoles, el verbo *ξενίζω*⁵⁴, referido a la acogida hospitalaria a Pedro o a Pablo en sus viajes misioneros, indica la existencia de una red de acogida ya en el judaísmo de la diáspora.

En realidad, el judaísmo tampoco supo escapar de la estructura social del mundo antiguo. Es cierto que la apologética helenística abría una puerta a la gentilidad al considerar la Ley judía desde el punto de vista moral, por ejemplo a partir de la virtud de la *φιλανθρωπία*, el amor a los hombres⁵⁵. Es verdad que se esforzaron por eliminar los prejuicios de los paganos, como el de creer que los judíos eran hostiles a todo el género humano y que se reducían al *gueto*⁵⁶. Sin embargo, en el fondo subyacía la conciencia de clase y, si se permite, de *estatus*, no tanto social cuanto religioso. Israel no era como los demás pueblos, era el pueblo elegido por el Dios vivo (Ex 19,5-6; Dt 7,6). En consecuencia, en un judío, el *honor religioso* consistiría, para lograr fama entre los de su raza, en conseguir gentiles para la verdadera fe, es decir, en hacer prosélitos.

Esto se puede percibir en la reinterpretación realizada a partir de esta época, y con posterioridad, de Abraham como modelo de hospitalidad⁵⁷. El patriarca no sólo ofreció su acogida a todo tipo de hombres, sino que intentó anunciar al verdadero Dios a estos hombres y convertirlos. Es decir, recibir la hospitalidad exigía prácticamente la aceptación del judaísmo⁵⁸. Por tanto, sólo

con una institución cristiana llamada xenodochium, un albergue para extranjeros, que aparece por ejemplo en JULIANO: Sobre los enemigos de los dioses. Epístola XXX, 49.

53. STÄHLIN: *art. cit.*, ThWNT V, 18, y n. 132.

54. Hch 10,6.18.23.32; 21,16; 28,7.

55. TestZab 7,2; TestIs 5,2; 7,6; TestBen 4,2; C Arist 225; FILÓN: De Decalogo 164, etc.

56. TÁCITO: *Historiae* V, 5, 1; cf. JOSEFO: C Ap II, 148. 258.

57. TestAbr 1,1-2. Abraham fue considerado el primer prosélito: FILÓN: De Specialibus Legibus I, 52. La literatura targúmica y rabínica recogen la idea de que Abraham era misionero judío al tiempo que anfitrión: TgNeoph I a Gen 21,33; Gen R. 39,14, etc. Sin embargo, nótese cómo no está este rasgo tan marcado en TestJob 9,8; 53,2-3, donde el ger se transforma poco a poco en el pobre que pide limosna.

58. JOSEFO: C Ap II, 211, acepta que cualquier extranjero tiene derecho a recibir y proporcionar fuego, agua y alimentos a los que lo necesiten (cf. Dt 27,18); sin embargo, en II, 209-210, expresa la voluntad de acoger sólo a los que aceptan sus leyes, y no mezclarse con los que vienen de paso.

tenía efectividad con los propios judíos o con aquellos que aceptaran tal condición⁵⁹. Era, de hecho, una reducción a su condición de estatus religioso de pueblo elegido.

No podemos extendernos más dando el paso necesario hacia el planteamiento de Jesús. Baste decir que el Rabí de Galilea rompió con la rigidez del *estatus* y subvirtió completamente la noción de *honor* ante la fuerza del amor de Dios, que recuerda la base sobre la que se cimentaba la protección debida al extranjero. Así que el cristianismo primitivo rompió también con estos esquemas sociales: *ya no hay judío ni griego...* (1Cor 12,13; Gal 3,28). Pablo, por ejemplo, en Rom 12,9.13, cita la hospitalidad entre las prácticas propias de aquel que ha experimentado el amor de Dios, o de Cristo, en él, el *ἀγάπη*, exhortando al cristiano a que no esté disfrazado, sino que sea real. Así como Dios amaba al pobre y al extranjero, el cristiano, heredero del amor de Dios en Cristo, entregado y visible en el desfavorecido, debe darse totalmente a estas prácticas, entre las cuales está la hospitalidad. Por eso, como ya se referirá 1Pe 4,8-9, estos valores expían los pecados (cf. Tob 12,9) y reconcilian, en Cristo, al hombre con Dios.

2.2. El evergetismo o la beneficencia política

El grupo semántico del *εὐεργετέω* designa etimológicamente todo lo referente a «hacer el bien» u «obrar bien». Era una *εὐεργεσία* cualquier beneficio o favor concedido por un individuo a otro o a una colectividad, la mayoría de las veces una ciudad. Normalmente se trataba de un bien no obligatorio, superior a lo prescrito por las leyes de la *polis*. Por esa razón, tenía cierto valor de gratuidad, propio de quien concede más de lo que es exigido⁶⁰. Al *εὐεργέτης*, el benefactor, se le suponía, por tanto, no sólo la suficiente riqueza material, sino también los valores éticos y políticos propios de aquellos que, perteneciendo a cierta élite social, estaban obligados a demostrarlos ante su pueblo y, sobre todo, ante los demás miembros del propio estatus.

59. STÄHLIN: *art. cit.*, ThWNT V, 20 y n. 144.

60. SARTRE, M.: *El Oriente Romano. Provincias y sociedades provinciales del mediterráneo oriental, de Augusto a los Severos (31 a.C.-235 d.C.)* (Akal Universitaria. Serie Interdisciplinar), Torrejón de Ardoz/Madrid 1994, 156.

Eran los que habían contribuido a la mejora de la raza helena, los que habían dado un paso más en la civilización. Eran salvadores y benefactores, como los reyes helenísticos o los emperadores romanos (*σώτηρ – εὐεργέτης*)⁶¹.

Por eso mismo, cualquier evergesía tenía siempre un notorio carácter público y manifiesto, en razón de los destinatarios, de la obra a realizar y de la constancia que era preciso dejar a la posteridad sobre quién sufragó los gastos de la misma. El testimonio epigráfico sobre tales gestos es sobreabundante. El benefactor disponía de un amplio abanico de ámbitos ciudadanos a los que apoyar. Podía erigirse como el representante de la ciudad ante el rey o el príncipe, sufragando los gastos de una embajada que aportara ciertas ventajas a su patria⁶². Quizá resultaba más notorio, otras veces, ser recordado como quien gastó su fortuna en la construcción, o reconstrucción, mejora o embellecimiento de su ciudad⁶³. O quien se jactaba de haber sufragado fiestas⁶⁴ o distribuido dinero, trigo⁶⁵ o aceite (para el gimnasio), ya sea para un grupo o para todos los ciudadanos. Sólo son algunos ejemplos.

Los evergetas, en consecuencia, debían ser garantes, con sus contribuciones, del orden social, al que pertenecían y pretendían mantener. El eje de la estructura social estaba perfectamente jerarquizado: desde el rey o el *princeps* hasta el último soldado o jefecillo de provincias⁶⁶. Todos sabían que

61. BERTRAM, G.: *εὐεργετέω κτλ.*, ThWNT II, 654 y n. 3.

62. Véase, por ejemplo, la famosa embajada presidida por el rico filósofo judío alejandrino ante Calígula: FILÓN: Legatio ad Caium 178s; cf. IMac 14, 21-23. 38-40; 15, 16-21; JOSEFO: BJ I, 243.

63. He elegido como ejemplo la inscripción de Lucio Vennio Sabino y su hijo Efficax, que regalan una fuente y su conducción de agua para embellecimiento de la ciudad de Tifernum Tiberinum (hoy Città di Castello): CIL XI, 5942.

64. CIL IIII, 1578, alude, por ejemplo, a L. Papius Pollion, duunviro, que en honor a su padre ha ofrecido un aperitivo con pasteles y un combate de gladiadores a los habitantes de Sinnuesa y de Caedex, seguido de cena. Este tipo de banquetes públicos tenían que ver con funerales, como el anterior, con triunfos, con fiestas familiares, etc. Tampoco era raro que este tipo de dispendios fuera realizado por el César: SÜETONIO: Vita Domiciani 4, 5.

65. Diversas donaciones para pobres en Roma, está atestiguado en PLINIO EL JOVEN: Epistulae VII, 18.

66. Ejemplo de evergetismo imperial: Calígula, que después de un terremoto, reconstruye con su propio patrimonio los edificios públicos de Antioquía, el año 37: MALALAS, J.: Chronographia 243 (PG 97, 372C). Por otra parte, ejemplo de evergetismo de los reyes clientes fuera de sus reinos, como Herodes el Grande y su descendencia: JOSEFO: BJ I, 422-428; AJ XIX, 335-337, etc. También es interesante reflejar la labor evergeta de soldados o jefecillos de aldea en Siria-Palestina: Lc 7,5; Hch 10,2.

la costumbre del *patronazgo* llevaba consigo la imagen pública, la *personalidad diádica*, que suponía la fama, la opinión que los demás tenían de uno mismo, lo cual, en definitiva, configuraba el propio ser social y también la posición de *honor* o, en su caso, de vergüenza. Para el hombre rico y poderoso políticamente, este lugar en la élite se garantizaba con las subvenciones públicas, con los actos de generosidad, con los gestos de longanimidad propios del hombre noble (*aristós*) homérico.

Este punto puede ser muy importante para entender la noción de beneficencia existente en el mundo grecorromano. Cuando un *evergeta* se planteaba una donación pública, no tenía, en primer lugar, un fin económico, pues su dinero no era una inversión productiva. Tampoco aspiraba, como fin último, a completar una labor *social*, sino como fin secundario, ya que sus contribuciones no pretendían el alivio de los más pobres. En todo caso, intentaba políticamente guardar su propio estatus manteniendo tranquilas, y casi contentas, a las clases más desfavorecidas, como inmediatamente veremos en el caso de Roma, evitando así la subversión de su posición privilegiada.

La verdadera motivación de los benefactores antiguos procedía del afán del alma griega por la inmortalidad, sembrada en la mente colectiva de los hombres que van a recordar; por generaciones, a quien hizo un bien por su ciudad, por su país, por el imperio⁶⁷. Es la ya mencionada *δόξα* o fama, que otorga la *excelencia* al hombre en vida y la perpetuidad de su memoria después de la muerte. Sólo quien es capaz de elevarse por encima del vulgo decadente, acumulando *honores* de este tipo, podrá prolongar y asegurar, en sí mismo y en su propia familia y descendencia, la opinión perenne del hombre de bien, que había respondido con su propia fortuna a lo que se le pedía según su posición social, asegurando así la misma para aquellos que vendrán después⁶⁸.

El ejemplo romano puede ilustrar perfectamente esta tesis. Hemos mencionado, de pasada, que en época helenística ya había reparto de dinero, trigo o aceite a las ciudades, un acto a mitad de camino entre la beneficencia pública y la oportunidad política. En Roma existía la *annona civica*, es decir, la distribución pública de trigo, establecida antes de Cayo Graco para tiempos de escasez, pero regularizada por él⁶⁹. A ella tenían derecho todos los ciudadanos, incluidos los

67. PLINIO EL JOVEN: *Epistulae* X, 50.

68. He seguido la argumentación de SARTRE: *op. cit.*, 168-175.

69. GUILLÉN: *op. cit.*, II, 114.

patricios, lo que produjo notables abusos que César primero⁷⁰ y luego Augusto intentaron corregir. Este último intentó eliminarla completamente, en un año de escasez, pues, según dice Suetonio⁷¹, dejaba los campos improductivos al tener el vulgo asegurado el sustento. Sin embargo, debió restablecerla poco después al comprobar que era el precio que tenía que pagar si quería mantener la tranquilidad social y la estabilidad del Imperio. La misma política se siguió posteriormente para mantener ocupada y distraída a la masa del pueblo, reflejada en la famosa frase de Juvenal *panes et circenses*⁷².

La propaganda puesta en marcha por el propio Augusto concedía al *princeps* el ser un salvador divino y un benefactor de la humanidad, garante de la civilización y promotor de la *pax romana*⁷³. En su testamento político, las *Res Gestae Divi Augusti*, sustenta su *auctoritas*, la preeminencia y excelencia del príncipe, no sólo en sus victorias sino también en sus evergesías: los múltiples donaciones en dinero al pueblo (n. 15-18); su generosidad en las obras públicas (n. 19-21), o sus fondos para juegos o servicios religiosos (n. 22-23). Esta condición de *patrón*, primero y universal, dentro de la pirámide social, traía como consecuencia una liberalidad adecuada a quien es el señor único del mundo, vértice de su orden cósmico y manifestación de la divinidad.

Tal representación política y religiosa sirvió para convertirse en el modelo más acabado del ideal del hombre noble y de las virtudes que, de inspiración estoica, garantizaban el buen obrar del gobernante y su *auctoritas*:

«... Se colocó un escudo de oro en la Curia Julia, el cual, según atestiguaba la inscripción que había en él, me lo concedía el senado y el pueblo romano por mi valor, clemencia, justicia y piedad (*dare virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis*). A partir de entonces superé a todos en prestigio (*auctoritas*)...»⁷⁴.

70. SUETONIO: *Vita Caesaris* 41,3.

71. SUETONIO: *Vita Augusti* 42,3.

72. JUVENAL: *Satirae* X, 78-81.

73. VELEYO PATÉRCULO: *Historia Romana* II, 89: «No pueden finalmente los hombres desear otra cosa de los dioses; no pueden los dioses otorgar otra cosa a los hombres; no puede la imaginación ofrecer ni la mayor felicidad dar de sí alguna que Augusto, con su vuelta a Roma», citado según LEIPOLDT, J., y GRUNDMANN, W: *El mundo del Nuevo Testamento. II. Textos y documentos*, Madrid 1973, 118, n. 133. La misma ideología del *princeps* divino se extiende desde la IV Égloga de Virgilio al Ara Pacis Augusta.

74. *Res Gestae* 34, citado según LEIPOLDT y GRUNDMANN: *op. cit.*, II, 119, n. 134.

El príncipe, por tanto, debía ser sublime, entre otras virtudes, por su *clementia* y la *iustitia*, valores fundamentales de su relación con los gobernados. Mientras esta última indicaría la conciencia de solidaridad comunitaria, la que se remite al bien ajeno⁷⁵, la clemencia es la serenidad y benignidad del espíritu noble, la moderación en la aplicación de la justicia, la capacidad de superarla de modo que se vea reflejada la generosidad de quien la imparte, es decir, del gobernante⁷⁶.

La filosofía estoica, efectivamente, identifica al hombre excelente con aquel que, siendo bueno, concede gestos de su alma noble a los inferiores⁷⁷. Es la expresión más acabada del evergetismo y de la costumbre del patronazgo. Sin embargo, estos mismos pensamientos rechazaban de plano la *miser cordia*, a la que consideraban un vicio⁷⁸, pues era sinónimo de desfallecer y ser débil ante los males ajenos, rebajando el nivel de la nobleza al de la miseria de los demás, perdiendo así la compostura, el estatus, la posición de excelencia⁷⁹.

Aunque no es la intención de este artículo extenderse sobre cuestiones netamente cristianas, es difícil, en este punto, no hacer una mención de lo que supuso el contraste entre la propaganda de Augusto y la predicación evangélica de un Cristo (un Rey) crucificado, según aparece en Pablo. Ambos representaban el vértice final de la estructura jerárquica de dos sociedades distintas, porque ambos son representados como el *Patrón absoluto* y focal a partir del cual proceden todas las gracias (la *χάρις* paulina y bíblica) y todos los bienes, a sus respectivos pueblos⁸⁰. Los dos son

75. Idea ya sostenida por ARISTÓTELES: *Ética a Nicómaco* V, 1, 1130a, 5-9.

76. El modelo por excelencia es Julio César; CICERÓN: *Pro Ligario* 35, comentaba que el dictador no olvidaba nada, salvo las ofensas. Para los de su partido, fue esa política de perdón y moderación la que le llevó a la muerte: DIÓN CASIO: *Historia Romana* XLIV, 49, 2.

77. SÉNECA: *De clementia* II, 5, 1; VII, 2.

78. ZENÓN DE CITIO, en LACTANCIO: *Divinae Institutiones* III, 23, cf. SVF I, n. 213; también CRISIPO, en ESTOBEO: II, 7, cf. SVF III, n. 640

79. CICERÓN: *Tusculanae* III, 18, 21: «Así pues, como la misericordia es la turbación producida por las desgracias de otros, así también es la envidia (...). Por tanto, a quien le sucede la misericordia, también la envidia. Pero al sabio no le acontece envidiar, así tampoco sentir compasión», cf. SVF I, n. 434, citado según la versión italiana Stoici Antichi, Tutti i frammenti. *Raccolti da H. von Arnim. Testo greco e latino a fronte. Introduzione, traduzione, note e aparato a cura di R. Radice*, Milán 2002, 187.

80. MENA, E.: La dificultad del Kerigma. Superación de la crisis y comprensión salvífica de un Mesías muerto y resucitado en la fe de los primeros cristianos, en *Facultad de Teología «San Vicente Ferrer»* (ed.): *Transmitir la fe en tiempos de dificultad. Actas del XIII simposio de teología histórica (15-17 noviembre 2006) (Series Valentina, 56)*, Valencia 2007, 197-202.

predicados como forjadores del orden cósmico, de la paz universal, de la etapa final de la historia, allí donde retornará el tiempo primero, casi olvidado, la *aetas auri*.

Sin embargo, Cristo, tanto en su propia vida como en su predicación y actitudes, había representado la subversión del patronazgo, o, al menos, la ruptura con la idea de *honor*. No sólo había trastocado su propio orden social, había roto las estructuras sociales y religiosas, la ley, el templo, la fórmula clara del estatus, acercándose a pobres y pecadores. Y a esto sus seguidores le llamaron *evergesía* y a él mismo, *evergetes* (Lc 22,25; Hch 10,38). Además, su muerte ignominiosa había deshonrado cualquier indicio de ser considerado un benefactor: Es un maldito de Dios (Gál 3,13), es escándalo para los de su propia sangre, o es una gran necedad para los demás (1Cor 1,23). Y, en definitiva, su *auctoritas* se fundamenta no tanto en la nobleza de espíritu como en la entrega sacrificial en el patíbulo de un bandido. La virtud de dicho patrón no puede ser, por tanto, la clemencia, sino el *ἀγάπη* (Rom 5,4.8; 1Co 13,1s, etc.), la eliminación completa de la excelencia griega a partir de la donación absoluta al otro, cuyo punto referencial es la cruz, su valor y su gesto. Es decir, la misericordia, la misma que despreciaba el estoicismo.

El Cristo *Evergetes*, surgido de este planteamiento, elimina barreras sociales (Gál 3,28) y forma una nueva comunidad no sólo dirigida al único patrón, sino orientada al mismo tiempo a ser cada uno de los discípulos *evergetas* de terceros, bajo el mismo gesto subversor del *ágape*, la verdadera excelencia es la entrega, la cruz.

3. La beneficencia en el judaísmo helenístico

A lo largo del presente artículo han ido apareciendo, en paralelo a las actitudes grecorromanas, los planteamientos propios del judaísmo sobre la pobreza, el extranjero o los comportamientos diversos de los *evergetas*. Para concluir, es preciso sintetizar el punto de vista bíblico y del judaísmo helenístico sobre el tema de la beneficencia. De este modo, el que intente adentrarse en el mundo paulino y, en general, del cristianismo primitivo podrá contar con una panorámica de su contexto más próximo.

La legislación bíblica, y luego rabínica, es particularmente sensible al cuidado de los más débiles en la escala social, especialmente del pobre, del extranjero, del huérfano y de la viuda (cf. Dt 14,29; 25,12).

La Tora, reflejando el carácter agrícola de la sociedad antigua, manda dejar sin cosechar una esquina del campo⁸¹, ordena no volver a dicha parcela si se han olvidado ciertas gavillas de mies (Dt 24,19-21) y exige el descanso de la tierra en el año séptimo para que coman de ella los pobres (Ex 23,11; cf. Lev 25, 23). Además, es prescriptivo dejar el diezmo de toda la cosecha a la puerta de la casa cada tres años para que el levita y los grupos sociales más necesitados puedan sustentarse⁸². Finalmente, obliga a celebrar las fiestas e invitar a participar de ella a los más humildes (Dt 16,11.14).

Estos preceptos son sólo el corolario ético de un planteamiento de fondo: el israelita, miembro del pueblo de la Alianza, cumple y manifiesta de este modo la justicia de Dios, su *ηθδξ*. Israel nunca debe olvidar que fue esclavo en Egipto, pobre y marginado, pero Dios, de modo gracioso y libre, lo rescató de la opresión y le dio una tierra en donde habitar. La justicia es en Dios el cumplimiento de una promesa hecha a los padres y la fidelidad al compromiso contraído: ser Dios protector permanente del pueblo que se había elegido. Cuando el israelita imita el gesto divino, favoreciendo desinteresadamente al necesitado, reproduce y actualiza el espíritu de la Alianza, realizando la *justicia de Dios* en ese momento.

Notemos la diferencia existente con la idea de beneficencia helenística y romana. Para un griego, los dioses, los héroes o los nobles cumplen la idea de excelencia, de superioridad respecto al resto de los mortales. La concesión al pobre eleva la virtud (*areté, aristós*) del hombre perfecto. Para el judío, la conciencia de ser descendiente de antiguos esclavos no le concede ninguna aristocracia religiosa o social. La paradoja de la religión bíblica está en que la excelencia, la de pertenecer al pueblo *elegido por Dios*, es consecuencia de la fe y el obrar según el comportamiento misericordioso de Dios con el no excelente, con el desgraciado social, con el pobre, el huérfano y la viuda. Ya dijimos en su momento que Dios se comporta como *go'el* o rescatador de sangre de tales grupos (Ex 22,20-25; Dt 10,18).

81. Lev 19,9-10; 23,22; cf. Misná, Peah 1,2 determina que sea una sexagésima parte de dicho campo.

82. Dt 14,28; 26,12. Véase la actualidad de este precepto en el judaísmo helenístico: Tob 1,6-8; JOSEFO: AJ IV, 205.

Pues bien, el judaísmo tardío llamó *ηθδξ* tanto a la acción graciosa de Dios (*δικαιοσύνη*) como a la obra bondadosa y misericordiosa del hombre que realiza la Alianza divina. Esta última los LXX la tradujeron por *ἐλεημοσύνη*, evocando un término griego que designaba compasión y, por derivación, la obra de caridad o beneficencia que podía generar dicha misericordia⁸³. Es lo que ha quedado en español como *limosna*.

El judaísmo helenístico, en época de Pablo, debió participar de esta comprensión de la noción de justicia, que se ve reflejada varias veces en el Nuevo Testamento⁸⁴. Entre los escritos judíos de lengua griega es interesante la abundancia del término en Tobías⁸⁵, donde aparece especialmente subrayado el valor expiatorio y salvífico de la limosna (Tob 4,8-11; especialmente v.10), aunque no es el único⁸⁶. Este carácter cultural, otorgado a las obras de misericordia, proviene probablemente de una reinterpretación de la idea de sacrificio y de expiación, mucho más espiritualista en el judaísmo de la diáspora, donde toda la liturgia del Templo estaba ausente. En su lugar, aparecieron la oración y el ayuno, junto con la limosna, como actos agradables a Dios y, por tanto, expiatorios de los pecados personales⁸⁷. La limosna subraya así su valor de ofrenda ante Dios y se constituye, indirectamente, en vehículo salvífico.

Este modelo de actuación se va a repetir en otros lugares de la diáspora o en Palestina. Josefo, por ejemplo, lo presenta cuando, en su *Contra Apión*⁸⁸, se refiere a las obras de misericordia básicas de todo judío y alude a preceptos que se citan de un modo u otro en Tobías: proporcionar alimentos o calor al

83. ESSER, H.-H.: «Misericordia (ἐλεος)», DTNT III, 99-100; STAUDINGER, F.: *ἐλεημοσύνη*, DENT I, 1308. Es un término inusitado en el griego clásico, pues no había nada para expresar el «socorro al necesitado». Con el sentido de limosna o misericordia, por vez primera, aparece en los LXX.

84. Mt 6,2-4; 25,37-39; Lc 11,38-41; 12,33; Hch 3,2s; 9,36.

85. Tob 1,3.16; 4,8-11; 12,8-9; 13,8; 14,2 LXX.

86. Probablemente, el origen del valor meritorio de las obras de beneficencia se encuentre en la exigencia profética de hacer prevalecer la misericordia a los sacrificios culturales: Am 5,22; Os 6,6; Is 1,11-17; 58, 6-12; cf. Pro 21,3. De ahí considerar dichos actos como verdadera justicia y por tanto con valor expiatorio agradable a Dios, sobre todo en textos de los LXX: Pro 11,4; 21,21 (compárese con TM); Sir 3,30; 32,5; Tob 4,8-11; cf. TB Suk 49b; TB Sab 151b.

87. Tob 12,12; Sab 18,21; cf. Hch 10,2.

88. C Ap II, 211.

peregrino (Tob 1,8; 4,16); mostrar el camino, como lo hace el ángel Rafael (Tob 5,4-8; cf. Dt 27,18), o no dejar a nadie sin sepultura (Tob 2,7-8; cf. Dt 21,23).

Por otra parte, son recomendadas las limosnas en los gentiles simpatizantes de la fe y prácticas judías, prosélitos o los llamados temerosos de Dios. El mismo Josefo refiere el acto caritativo de los conversos Helena e Izates, de la familia real de Adiabene, que palió el hambre de Palestina con la compra de trigo e higos para repartirlos entre la población⁸⁹. Lucas refiere en Hch 10,2 las limosnas y otros actos a favor de los judíos de Cesarea por parte del temeroso de Dios Cornelio. También alude al centurión que en Lc 7,5 ayuda a los judíos a construir una sinagoga. Las inscripciones sobre benefactores, ya judíos, ya gentiles, se multiplican también, reflejando claramente el evergetismo y el patrocinio, también a estos niveles⁹⁰. Algunos incluso acusaron a ciertos judíos de abusar de la limosna en lucimiento propio⁹¹.

Por último, queda abierta la cuestión de si existía, ya en época de Pablo, una institución organizada de beneficencia en el judaísmo, sobre todo en la diáspora. J. Jeremias, tomando datos sólo certificados en época misnaica, consideraba que, a partir de las informaciones aportadas por Lucas (Hch 4,37; 5,2; 6,1-6), que explica la beneficencia a los pobres en la comunidad cristiana, existía ya un sistema organizado análogo en el judaísmo. La Misná menciona primero la *tanhui* o escudilla de los pobres, distribuida diariamente a los pobres de paso, especialmente alimentos; luego habla de la *quappah*, el reparto semanal de alimentos y vestidos a los pobres de la ciudad. Este autor atribuye a la primera el servicio de las mesas, según Hch 6,2, y a la segunda el servicio a las viudas⁹².

El problema está en que no es posible demostrar la existencia de una institución sólo comprobada en época posterior. En todo caso, al hablar de la hos-

89. AJ XX, 49-54.

90. Sirva de ejemplo la inscripción de Ilasio, archisinagogo de Antioquía, que sufraga los gastos de los mosaicos de la sinagoga, como ejemplo de evergetismo judío: CIJ II, 56, núm. 803. También sería interesante aludir al matronazgo de señoras nobles de ciertas ciudades, que tenían gran simpatía por el judaísmo y podían apoyar económicamente a la comunidad: JOSEFO: BJ II, 560; Hch 13,50; 17,4.12.

91. Así concluye LUZ, U.: El evangelio según San Mateo. I. Mt 1-7 (BEB 74), Salamanca 1993, 451-452, y n. 26.

92. JEREMIAS, J.: Jerusalén en tiempos de Jesús. Estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento, Madrid 42000, 181-183.

pitalidad en el judaísmo tuvimos oportunidad de mencionar el escrito llamado *Testamento de Job*, que, a diferencia de la Misná, puede tratarse de un documento contemporáneo al Nuevo Testamento. Basado en el modelo del patriarca, acogedor del extranjero y del pobre⁹³, el escrito se dirige decididamente a la limosna⁹⁴. En algunos textos alude a una posible institución en la que existía un servicio (*diaconía*) para la provisión de las mesas de los pobres y extranjeros (¡treinta mesas!), más otras doce dedicadas al servicio de las viudas⁹⁵. Si estamos o no ante una estructura organizada para la beneficencia, es difícil asegurar, pero tampoco sería imposible, debido a su fecha de composición, su analogía con Hechos y los paralelos con el servicio público del judaísmo misnaico.

En todo caso, el propio Pablo ofrece, con ocasión de la colecta para los pobres de Jerusalén, un ejemplo de la actividad de la beneficencia no sólo en las iglesias cristianas, sino también probablemente en la sinagoga. El espíritu de grupo elegido, la conciencia de la ayuda a los de la propia raza en tierra extraña, la experiencia del gueto dentro de una sociedad que los margina o que se automarginan obligaron desde pronto a desarrollar en cualquier punto de la diáspora ciertos mecanismos de acogida a los peregrinos, a los pobres judíos, a los que pertenecen a la fe de Israel.

Es quizá este exclusivismo lo que provocó el éxito de los cristianos. Estos, imbuidos de una vocación de universalidad, hacían participar de la benevolencia judía, que propugnaba la subversión de los valores elitistas del paganismo, a los gentiles, descubriendo la excelencia en la paradoja de la cruz, y en el *ágape* cristiano la razón de ser de su existencia.

4. Conclusión

Después del repaso realizado y de los análisis de los datos expuestos, quizá sea apropiado sintetizar en pocas palabras el eje fundamental del artículo. El mundo grecorromano realizó, de modo esporádico, actos de beneficencia, pero carecían de valor religioso o altruista. No valoraba al mendigo, ni al segregado social; sus actos tenían más carácter político

93. *Job* 29,12-16; 31,32.

94. Comparar *Job* 31,32 con *TestJob* 9,8.

95. *TestJob* 10,1.3; 10,5-6; 11,1; cf. *Hch* 6,1-2.

o social, subordinados a la conciencia de que con ellos se manifestaba la excelencia homérica, la nobleza y la virtud ante el pueblo (evergetismo y hospitalidad), como modo de manifestar y mantener el estatus para el presente e inmortalidad para el futuro. Eran, por tanto, interesados.

Fue Séneca el que casi convence a las almas más elevadas cuando, en un famoso texto⁹⁶, justifica el altruismo, o, mejor, la filantropía, con la noción de *humanitas*: la naturaleza común a todos los hombres (un *logos universal*) obliga al sabio a tomar conciencia de que pertenecemos a un solo cuerpo, del que somos miembros. Por eso, estamos obligados a amarnos, a salvar al náufrago, a mostrar el camino al extraviado, a compartir el pan con el hambriento. Parece que estamos ante un texto judío o evangélico.

Pero no nos engañemos. Es posible que intente hacer notar cierta sensibilidad por un concepto, más bien abstracto, de lo humano universal, que pida cierto compromiso ético. Pero no olvidemos que el sabio estoico es, en definitiva, un elemento de las élites. ¿Hasta dónde llega la vinculación con el hombre y con lo que él llamaría *humano*? ¿Cuál sería, en la práctica, el trato con los más desfavorecidos? ¿Sería capaz de transgredir el orden social o más bien, con esta postura paternalista, fomentarlo? ¿No parece un planteamiento venido de arriba hacia abajo? ¿No es cierto que el límite de dicha bondad es la misericordia, que era, según los estoicos, un vicio?

El planteamiento bíblico, por el contrario, como se ha visto, es desde su origen transgresor de dicho orden de patronazgo, pues el israelita es un antiguo esclavo, no un sabio ni un *princeps*, y Dios, el único garante de su libertad y de su rescate. Es decir, el único y verdadero patrón. El israelita forja su personalidad ante otros en tanto se revele en él el Dios de la Alianza, el de los esclavos. Por esa razón, se entiende que en la religión bíblica hay un movimiento de abajo hacia arriba, donde el reflejo más profundo del patrón Dios es el más desfavorecido. Para ello, ese patrón escuchó el clamor de su pueblo en Egipto y conoció... (Ex 2,24-25)

Así se encontraba abonado el lugar para entender la profundidad del amor cristiano, como lo entendió Pablo: la prueba de que Dios escucha nuestro clamor y que nos ama es que siendo aún pecadores, sin excelencia, *el Mesías murió por nosotros* (Rom 5,8).

96. SÉNECA, *Epistulae Morales ad Lucilium* XV, 95, 51-53.

5. Siglas

- CIL: *Corpus Inscriptionum Latinarum*. Alföldy (ed.)
- DENT: *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento*. Balz y Schneider (eds.)
- DTNT: *Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*. Coenen, Beyreuther y Bietenhard (eds.)
- SVF: *Stoicorum Veterum Fragmenta*. Arnim (ed.)
- ThWNT: *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*. Kittel y Friedrich (eds.)